

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

É gente de todo canto e de toda gente: migração, urbanização e experiências de liberdade na São Paulo pós-abolição (1890-1940)

Fábio Dantas Rocha⁴⁰

 DOI: 10.5281/zenodo.10701148

Resumo

O presente artigo tem por objetivo discutir a relação entre as experiências de migração de escravizados e de seus descendentes durante o pós-abolição e a tensão entre o mundo urbano e rural da cidade de São Paulo. Deste modo, o leitor poderá acompanhar ao longo do texto, um debate acerca do processo de migração da população egressa do cativeiro no Brasil. Num primeiro momento, a migração é apresentada como um conceito que deve levar em conta algo mais do que apenas o encadeamento de fluxos demográficos de um ponto do país para outro. Como se verá, migrar foi uma, dentre as muitas estratégias, que a população negra brasileira optou para a construção de sua cidadania. Opção, essa, abalizada por homens e mulheres que foram muito mais do que simples joguetes das conjunturas econômicas do Brasil republicano.

Aos poucos, a cidade de São Paulo aparecerá como cenário escolhido por muitas dessas pessoas negras – mas também por brasileiros brancos e imigrantes – para a luta pela concretização de projetos de vidas autônomos. São as experiências migratórias desses sujeitos que, conhecendo e testando os limites de suas possibilidades, matizaram a capital paulista. Souberam tencionar, com suas práticas rurais, o projeto modernizador urbano que a edilidade paulistana sempre quis impor.

Palavras-chaves: Migração; São Paulo (cidade); Modernização; Pós-Abolição; Trajetórias de famílias negras; Brasil República

Abstract

This article aims to discuss the relationship between the migration experiences of former slaves and their descendants during the post-abolition period and the tension between the urban and rural worlds in the city of São Paulo. In this way, the reader will be able to follow along the text, a debate about the migration process of the population released from captivity in Brazil. At first, migration is presented as a concept that must take into account something more than just the linking of demographic flows from one part of the country to another. As will be seen, migrating was one of the many strategies that the black Brazilian population opted for in building their citizenship. This option was endorsed by men and women who were much more than mere pawns of the economic conjunctures of republican Brazil.

Gradually, the city of São Paulo will appear as the scenario chosen by many of these black people – but also by white Brazilians and immigrants – for the struggle for the realization of autonomous life projects. It is the migratory experiences of these subjects who, knowing and testing the limits of their possibilities, have colored the capital of São Paulo. They knew how to intend, with their rural practices, the urban modernizing project that the City Council of São Paulo always wanted to impose.

⁴⁰ É doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). Obteve seu título de mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo UNIFESP (2019). Graduou-se e licenciou-se em História pela mesma universidade. fabiodanrocha@gmail.com

Keywords: Migration; São Paulo (city); Modernization; Post-Abolition; Trajectories of black families; Brazil Republic

Migração como uma chave interpretativa do pós-abolição

Migrar pode ser uma decisão pessoal ou de um grupo, em outros casos é uma ação imposta por algumas conjunturas históricas. Seja como for, é uma ação sempre acompanhada por um acúmulo de planos, experiências, dilemas, conflitos e indecisões que, em determinadas conjunturas socioeconômicas, podem traduzir a busca de significados que os sujeitos se esforçam para construir durante suas vidas. No entanto, embora tais significados sejam elaborados dentro de suas funções psicológicas, indivíduos que optaram por migrar tiveram sua atenção fixada nas possibilidades inauguradas ou apresentadas pelo grupo ao qual fizeram parte.

Todas as decisões reais, deste modo, são tomadas com base em julgamentos que os seres humanos fazem ao refletir sobre as viabilidades contidas em suas vidas. Pensar sobre os rumos que um compadre tomou, ou que uma vizinha escolheu, pôde muito bem servir com esteio para a conduta de migrantes no exato momento de suas decisões de ficar ou partir. Ao longo desse artigo, você poderá ter uma dimensão do quanto a busca por novas concepções de vida, liberdade e cidadania no pós-abolição brasileiro, e paulistano – especificamente –, foi parte de um processo em que mulheres e homens negros nunca deixaram de assumir as responsabilidades de suas vidas na tentativa de redefinir suas situações socioeconômicas com base em suas experiências ou nas de seus grupos sociais. Em outras palavras, é preciso que passemos a entender a migração como uma parte bastante longa da história do negro no Brasil e o fim do cativeiro não pôs fim à ela. (RODRIGUES, 2005; ⁴¹

O assassinato de Felisbino Roque deve ter ocupado profundamente os assuntos das rodas de conversas paulistanas do ano de 1914. A morte de Felisbino foi notícia das páginas jornalísticas durante quase todo o ano. Puderam! Fora um crime bárbaro, que pôs fim ao projeto de uma família negra que, há muito, planejava se reunir. Felisbino Roque “era um preto velho”⁴² que residia na cidade de São Paulo havia dois anos. Tinha apenas um filho, Lafayette Roque, que, casado, vivia na cidade de Santos, junto com sua mulher. A história é longa, mas vale resumí-la.

Felisbino, ainda como escravo na freguesia de Pirassununga, foi vendido para um outro senhor da freguesia de Amparo, onde viveu a maior parte de sua vida. Depois que enviuvou, mudou-se para junto de seu filho, na cidade de Santos. Malfadados seus planos de vida na cidade litorânea, migrou para a cidade de São Paulo, com o combinado de que ele e seu filho de juntariam

⁴¹ RODRIGUES, 2005. Ver, especialmente, os capítulos 1, 2, 3, 7 e 9; SLENES, 1992; PIRES, 2009.

⁴² CRIME MISTERIOSO. *Correio Paulistano*, São Paulo, 20/01/1914, p. 2.

dinheiro suficiente para a compra de um pequeno lote de terra na região de São Caetano e, lá, viverem do que o solo lhes desse. A história é trágica. Felisbino, depois de ter juntado a quantia acertada, foi roubado e assassinado por dois italianos que descobriram seus planos.

A migração, embora apareça de maneira indireta dentro da narrativa jornalística, emerge como uma alternativa para essas personagens. E, por isso, diz muito mais sobre seus planos de liberdade e suas noções de direito e cidadania do que sobre os fatores macroeconômicos de atração demográfica da cidade de São Paulo. Como se vê, a cidade de São Paulo pode ter figurado, já no início do século XX, como destino de negras e negros que, durante a construção de suas vidas, lutaram pela consolidação de suas liberdades.

O caso de Felisbino e seu filho é uma história entre tantas de um movimento migratório que deve analisado não somente em seus momentos de mais fluxo, mas, sim como parte de um processo de longa duração, em que esses deslocamentos variaram, dependendo dos fatores sociais, culturais, políticos e econômicos aos quais os sujeitos migrantes estiveram inseridos. (WISSENBAACH, 2018; FRAGA FILHO, 2009) Ainda hoje, é comum o entendimento desse tipo de movimento populacional como o encadeamento das perdas que os ex-cativos sofreram em decorrência do andamento da abolição. Na bibliografia sobre a urbanização de algumas capitais brasileiras circulam explicações que vinculam o surgimento de guetos, favelas e da periferização a esse tipo de movimentação populacional. (CARRIL, 2006; ANDREWS, 2007)

As críticas aos estudos sociológicos e historiográficos pautados nos paradigmas da ausência de racionalidade dos escravos já são bem conhecidas e revolucionaram a produção historiográfica brasileira. De qualquer modo, vale dizer que as noções de “heranças da escravidão” e da “anomia social” dos ex-escravizados e de seus descendentes ainda causam alguns impactos em construções epistemológicas sobre as trajetórias de migrantes dentro do período do pós-abolição. (COSTA, 2015)

Somada a esse fator, a teoria da modernização, ao estabelecer como diametralmente opostos o mundo rural e o urbano, contribuiu para o entendimento da migração como uma única opção ao atraso material das regiões originais dos migrantes e, conseqüentemente, como um movimento consecutivo ao avanço da civilidade urbana e industrial. (OLIVEIRA, 2003) Ora, ainda que aspectos econômicos – como a busca por melhores salários, por empregos ou por melhores condições materiais de vida – possam ter contribuído para esse tipo de mobilidade populacional, é preciso cautela ao tratar desses assuntos. Por esse caminho, é fácil repetirmos conclusões simplificadas que acabam por reificar algo que, antes de mais nada, é uma experiência humana e, por isso, à mercê das possibilidades de agência dos ex-escravizados e de seus descendentes ao longo dos séculos XIX e XX.

Os processos migratórios de pessoas negras no pós-abolição representam um problema historiográfico uma vez que, esses sujeitos, ao circularem pelo Brasil, transformaram e conectaram regiões com suas experiências, com suas redes de solidariedade, com seus aprendizados ao longo do caminho e, o mais importante, com suas expectativas de cidadania. Por isso, é preciso que levemos em conta as visões que a última geração de escravizados construiu sobre suas vidas em liberdade e o modo como essas visões de liberdade influenciaram os planos e os destinos de seus descendentes após o 13 de maio. Deste modo, a migração, para além de uma questão econômica – viés interpretativo que tende a ver o migrante como um componente do exército reserva para o mercado de trabalho – é um tipo de movimento que transforma não só a vida de quem opta por ele, mas a sociedade como um todo. Ela põe em evidência contradições, conflitos e expectativas de liberdade que apontam para quais foram as demandas por direitos que os ex-escravizados e seus descendentes fomentaram ao longo do século XX.

À grosso modo, pode-se dizer que o estímulo aos estudos dos fluxos migratórios no Brasil foram as migrações das áreas rurais para urbanas e industriais, entre os anos de 1930 e 1970. Interessados em construir uma interpretação histórico-estrutural sobre as migrações internas, identificaram esse tipo de movimentação populacional como resultados de fatores de expulsão. (BALAN, 1973, pp.7-79; CARDOSO, 1969; COHN, 1976; COSTA, 1975; DURHAN, 1973; LOPES, 1964; MARTINE; NEUPERT, 1988).

As pesquisas desenvolvidas entre as décadas de 1970 e 1980, questionando o caráter definitivo desse movimento rural-urbano, deram mais atenção aos significados que as migrações assumiram para homens e mulheres em diferentes contextos de luta pela manutenção de suas condições materiais de existência. Nelas, vê-se que a perspectiva histórico-estrutural que identificava a migração como um êxodo rural não tem fortes indícios para permanecer como explicação irrefutável. O movimento de ida e volta fez parte da vida desses sujeitos. Muitos experimentaram a cidade como um lugar para fazer a vida e, depois do sucesso ou fracasso dos planos originais, o retorno à casa, à vida rural, foi comum. Outros, permaneceram nesse vai-e-vem constante durante décadas, até encontrarem condições – econômicas, sociais e culturais – boas o suficiente para se fixarem em alguma das pontas desse movimento. (GARCIA JUNIOR, 1990; WOORTMAN, 1990; SCOTT, 1995; ESTRELA, 2003.)

A partir daí, a migração passou a ser vista como parte constitutiva das práticas de reprodução social camponesa. Essas interpretações foram importantes para que os significados atribuídos pelos viajantes à migração pudessem ser compreendidos a partir de análises que colocassem os locais de origem e de destino em uma relação dinâmica, “e não de forma isolada como se a chegada fosse um ponto final do processo”. (MENEZES, 1985.)

A divergência sobre o caráter definitivo da migração também ocupou alguns estudos historiográficos. Paulo Fontes, em estudo sobre as organizações políticas dos trabalhadores migrantes de São Miguel Paulista, região da zona leste da cidade de São Paulo, notou que “a possibilidade de migração para cidades menores ou para regiões agrícolas antes de uma eventual vinda para São Paulo era quase sempre levada em conta” pelos homens e mulheres nordestinas. Afirma, ainda, que “tal fenômeno parece ter sido comum a diferentes levadas migratórias entre os anos de 1940 e 1970”. (Fontes, 2008, Locais do Kindle 1044-1046.)

As migrações temporárias eram estratégias há muito utilizadas pelas populações nordestinas para a melhoria das condições de vida de suas famílias. (ESTRELA, 2003.) Segundo Fontes, apesar da grande afluência de migrantes para o estado de São Paulo, entre suas primeiras gerações, imperou uma alta mobilidade espacial. A mudança de uma terra para outra era por eles entendida como algo passageiro; uma etapa de um projeto de vida que visava a ascensão familiar.⁴³

Antes disso, Maria Cristina Cortez Wissenbach já havia alertado para a importância de se entender a relação entre a tradição nômade – presente entre negros e brancos pobres desde os tempos da Colônia – e a construção de valores socioculturais das classes populares durante os processos de fim do escravismo e de consolidação republicana.⁴⁴

Mas, salvo algumas exceções, a grande maioria dos estudos sobre migrações interna se apega aos métodos de mapeamento das vantagens e dos custos (sejam eles econômicos, sociais ou culturais). Balanços sobre os efeitos da migração são perigosos, já que, ao repartir as decorrências desse processo, tendem a categorizar “custos e benefícios” segundo uma lógica contábil – quase sempre latente – que serve para a construção de um “inventário brutal que uma certa teoria econômica (a teoria do equilíbrio geral) acabou [nos] impondo” goela abaixo. (SAYAD, 1998: 49.)

Ideias de *vantagens* e de *custos* tendem a dar cor à um quadro repleto de afirmações absolutas que nos impedem de perceber a sociedade como algo dinâmico, onde o que é entendido como vantagem hoje, pode ser considerado um alto custo, no futuro. (SAYAD, 1998: 45-72.)

Vale ressaltar que, apesar de apresentar a vinda de muitos trabalhadores nordestinos como o resultado da necessidade de mão-de-obra em terras paulistas, tanto Maria Cristina Wissenbach, quanto Paulo Fontes, não subordinam mecanicamente as experiências de classe daqueles sujeitos à importância que dão às conjunturas econômicas. Em seus escritos, é evidente que não restringem suas análises à um ponto de vista pelo qual enxergam os migrantes como passivos nesse processo.

⁴³ Segundo o autor, no decurso de toda a década de 1950, e tomando como base as informações sobre a movimentação na estrada Rio-Bahia, cerca de 50% dos migrantes nordestinos voltaram para suas regiões de origem. Cf.: Fontes, 2008, Locais do Kindle 1052. Sobre o caráter temporário dessas migrações, ver: SANTANA, 1998; SCOTT, 1986. Sobre o levantamento estatístico, ver: WELCH, 1999.

⁴⁴ Ver especialmente capítulos 1 e 4 de: WISSENBACH, 2018.

Considerando “as contingências do provisório na vida daqueles que se colocavam” em movimento migratório, Cristina Wissenbach, analisando as práticas religiosas entre negros e brancos pobres na cidade de São Paulo, entre os anos de 1890 e 1940, acompanhou trajetórias de vida de sujeitos que experimentaram desde “mudanças de cidades e de países”, até a mobilidade física dentro de São Paulo, sempre a depender de suas escolhas dentro das possibilidades encontradas num quadro socioeconômico, muitas vezes, incerto. (WISSENBACH, 1997: 122; 142.)

Portanto, as experiências de migração não podem ser analisadas de modo independente das noções de redes familiares e de solidariedade nortearam as lógicas sociais e simbólicas dos indivíduos e grupos egressos da escravidão e de seus descendentes. A percepção de que as opções por migrar ou permanecer nos lugares onde se nasceu pode indicar novos os horizontes analíticos sobre as experiências com os quais a população negra brasileira lidou ao resistir ao racismo pós-13 de Maio. (FRAGA, 2014; SILVA, 2016; COSTA, 2013; RIOS, 1990; MATTOS, 2005; WEIMER, 2015; SILVA, 2018.) São estudos permeados pelo debate sobre as definições práticas elaboradas pelos sujeitos sobre cidadania, cultura negra, construção de caminhos autônomos, identidade racial e experiência negra após o fim da escravidão.

Uma São Paulo de migrantes, imigrantes, brancos, negros e de toda gente

Desde a segunda metade do século XIX, a fase final da escravidão brasileira foi marcada por mudanças socioeconômicas que acabaram por fomentar processos de mobilidade populacional que, dia após dia, cresceram em direção a regiões onde sujeitos livres, pobres ou forros pudessem fugir de conflitos armados, dos alistamentos forçados pelo governo imperial ou, ainda, das contendas políticas regionais. Todo esse encadeamento de movimentos foi acompanhado por uma miscigenação de etnias e, sobretudo, de costumes que, desde as épocas coloniais, passando ao longo dos anos do Império, chegou à República como uma miscelânea de práticas sociais populares que os projetos modernizadores da capital paulista não queriam acolher. WISSENBACH, 2018: 158.)

Maria Cristina Wissenbach, fazendo uma leitura bastante habilidosa de Maria Odila Leite da Silva Dias, afirma que viver no Brasil republicano exigiu grande maleabilidade das classes pobres, principalmente para aqueles ex-escravizados e seus descendentes. Esgueirar-se da pobreza, da fome, da violência instituída pelo mandonismo local, ou fugir das intempéries climáticas, foi um aprendizado imperativo ditado pelas circunstâncias da escolha pela locomoção. (DIAS, Apud. WISSENBACH, 2018: 158.)

Na cidade de São Paulo – que vem a ser o pano de fundo deste artigo –, seus aprendizados, com as constantes migrações, auferiam-lhes determinadas identidades, possibilitavam-lhes

determinados modos de vida. (PERES, 2006.) Mas, na maior parte das vezes, suas vidas estiveram calcadas numa precariedade estrutural que compunha aquela economia de subsistência de serviços esporádicos, de pequenas hortas, criações, normalmente em habitações alugadas. (WISSENBACH, 2018: 158; DOMINGUES, 2004; ROCHA, 2019.)

À esses sujeitos, homens e mulheres imigrantes se somaram, passaram a compartilhar e disputar seus espaços, a precariedade e provisoriedade estrutural de suas vidas. Num contexto de acelerado crescimento urbano, de grande especulação imobiliária e de inflação desenfreada, a competição e o conflito intraclasse entre brancos e negros se estruturou a partir de signos racializados muito presentes dentro da capital paulista – sempre beneficiando os primeiros em detrimento dos segundos. (DOMINGUES, 2004; ROCHA, 2019.)

Seja como for, essas pessoas foram se moldando à cidade de São Paulo. Para cá trouxeram seus valores e visões de mundo que foram construindo por gerações, ao longo dos processos migratórios. À semelhança de seus valores, suas maneiras de sociabilidade também se transformaram ao sabor de suas necessidades. Almejando-se senhores e senhoras de sua própria história, construíram sua existência ora apoiados, ora em conflitos com vizinhos, compadres, irmãos de irmandades religiosas, amigos e parentes distantes. Suas redes de solidariedade e seus laços de parentescos foram essenciais para a concretização de seus projetos de vida numa São Paulo que, ao crescer desordenadamente, favorecia a construção do mito do bandeirantismo, e que queria apagar a todo custo, com seu projeto moderno, seu passado escravista, e a presença negra, caipira e rural. (WISSENBACH, 2018: 164; MONTEIRO, 1994; SILVA, 2018.)

Mas é importante ressaltar que tal movimento de migração esteve fortemente relacionado, também aos projetos imigrantistas, mesmos depois do fim dos períodos das políticas de subsídio estatal. Na verdade, principalmente depois do fim dessa política é que os fluxos migratórios de europeus e seus descendentes do interior paulista e de outros Estados passaram a povoar as ruas de São Paulo.

Se, como nos disse Carlos José Ferreira dos Santos, a Pauliceia era formada por uma maioria de italianos, portugueses e espanhóis entre 1872 e 1895. Para os anos de 1911 e 1930, esse quadro não parece ter mudado. Neste período, europeus ainda compunham boa parte da população da cidade, mas o acréscimo de brasileiros é notável. (ROCHA, 2019.)

Esse aumento aconteceu por uma série de fatores. Primeiro, o início do século XX foi marcado, em termos populacionais, pela queda da imigração subvencionada. No período entre 1889 e 1899, a média das taxas de imigração subsidiada era de pouco mais de 75%. Nos primeiros doze anos do século XX (1900-1911) esse número caiu para cerca de 31% das migrações, seguindo das baixas nos intervalos 1912-1916 (24,64%), 1917-1918 (27,54%), 1919-1923 (5%), 1924-1928

(5,9%). Isso explicaria a diminuição de estrangeiros na cidade paulista, não fosse o aumento das taxas de viagens espontâneas, inversamente proporcionais ao desempenho das subvencionadas.

A hipótese de que as migrações internas contaram para o aumento de nacionais é bem coerente, uma vez que as diversas epidemias que assolaram o interior paulista funcionaram como facilitadores da migração do campo para a cidade pelas famílias espalhadas pelas fazendas. É sabido que, com exceção da Gripe Espanhola (1919), a cidade permaneceu “protegida” das principais doenças epidêmicas que se manifestaram nas cidades do interior. De qualquer modo, esse aspecto também envolveu a possibilidade de ida de europeus para a cidade.

Resta-nos outra pressuposição, qual seja, a de que uma porcentagem dos estrangeiros, com o passar do tempo, identificaram-se como brasileiros ou, assim o eram entendidos pelos órgãos da municipalidade que os registrava. (ROCHA, 2019.)

É muito provável que boa parte dos migrantes nacionais que escolheram São Paulo, principalmente a partir de 1920, tenham alguma descendência de estrangeiros europeus. Ainda mais quando os filhos dos imigrantes que nasceram no Brasil passam a ser recenseados como brasileiros, já que a lei do país definiu a nacionalidade pelo critério territorial. Essa suposição tem mais um indício de força, se percebermos que o crescimento dos nacionais entre 1911 e 1930 foi inversamente proporcional à diminuição dos percentuais dos estrangeiros.

Não é à toa que o anuário demográfico de 1907 declarava que, “como sempre, dominaram em 1906 os nascimentos de filhos de pais estrangeiros”. Segundo o relatório, 73,1% dos nascimentos tinham origem de pais estrangeiros, enquanto apenas 26,9% eram filhos de brasileiros.⁴⁵ Esse contingente não parecia incomodar a administração pública da cidade.

Depois de muito falar sobre o contingente adventício que superlotou a cidade de São Paulo, e sabendo que esse fluxo foi uma consequência direta das lutas pela Abolição, não nos chega a surpreender o tom que o mesmo relatório assume ao avaliar o crescimento do número de pessoas de ascendência europeia. Aqueles números demonstravam linhagens estrangeiras formando a “nacionalidade” paulista. Linha após linha do relatório, fica explícita a ideia de que, com o europeu branco “constituindo a nossa raça”, a identidade paulista progressivamente se formaria na antítese da cultura escravista. São nítidas as oposições binárias que aparecem dentro dele: passado/futuro, Império/República, nacional/europeu. Embora a cor não seja citada, a antítese branco/negro permeava o discurso imigrantista, sempre tendendo a crer na preponderância do primeiro sobre o

⁴⁵ *Anuário Demográfico da Seção de Estatísticas Demográfico-Sanitárias*. São Paulo: Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, 1907, p. 12. Essa fonte também foi utilizada por Carlos José Ferreira dos Santos. Cf.: SANTOS, 2018.

segundo. “Todos compreendem o motivo dessa predominância, pois a nossa população é, na sua maior parte, composta de estrangeiros, os elementos indiscutíveis do nosso progresso”.⁴⁶

As imagens que pautaram as visões sobre São Paulo desde os tempos do Império sempre estiveram relacionadas ao caráter branco que compôs, demográfica e burocraticamente, a cidade. Mas isso se intensificou com o início da República até os anos 1940. Seus bairros comumente foram narrados de forma setORIZADA. A Mooca e o Brás eram dos italianos; no Bom Retiro, mulheres húngaras dividiam o espaço com espanhóis e judeus; o Bexiga estava repleto de napolitanos, calabreses e sicilianos. Tudo parecia ser branco e imigrante, sobretudo, italiano.

Por isso, durante muito tempo, deu-se grande visibilidade à uma pretensa uniformidade da vida social na cidade, destacando personagens e ambientes majoritariamente brancos. Era como se a pauliceia não guardasse outros vestígios que não os dos imigrantes. A tradição racializada da história da cidade, pautada nas perspectivas do início do século XX que profetizavam o fim da população negra, parece ter acreditado no tal “déficit negro” em São Paulo. (FERNANDES, 2008.)

São boletins de ocorrência médica que podem nos fornecer informações preciosas sobre o perfil demográfico da cidade. Produzidos pela Assistência Policial, setor da polícia paulistana que esteve vinculado à Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, são fontes que registram brevemente a assistência médica prestada aos mais diversos sujeitos que habitaram a metrópole. Inventariando os pacientes, essa fonte reúne informações sobre nome dos pacientes, filiação, idade, cor, nacionalidade, profissão, naturalidade (indicação da cidade natal), estado civil, local de acidente, moradia e motivo de socorro. Desse modo, contribuíram enormemente para comprovar que, entre os anos de 1911 e 1930, a população negra paulistana tendeu a aumentar a sua contribuição para o total do número de habitantes da cidade de São Paulo. Conforme os dados apresentados coletado em mais de 11.000 boletins de ocorrência, a capital paulista, tornou-se, gradativamente, mais negra, enquanto que a proporcionalidade de brancos permaneceu numa constante, tendendo a diminuir a partir do intervalo de anos entre 1926-1930.

⁴⁶ *Anuário Demográfico da Seção de Estatísticas Demográfico-Sanitárias*. São Paulo: Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, 1907, p. 15.

Cor da pele atribuída	Dados Brutos	%
Branca	2.047	86,2
Morena	5	0,2
Parda	144	6,1
Preta	172	7,2
Negra (Morena, Preta, Parda)	321	13,5
Amarela	1	0
Desconhecida	4	0,2
Não Consta	1	0
Preta digo Branca	1	0
Sem Informação	1	0
Total	2.376	100

Cor da pele atribuída	Dados Brutos	%
Branca	2.708	87,58
Morena	1	0,03
Parda	163	5,27
Preta	219	7,08
Negra (Morena, Preta, Parda)	383	12,39
Não Consta	1	0,03
Total	3.092	100

Cor da pele atribuída	Dados Brutos	%
Branca	2.704	86,58
Morena	1	0,03
Parda	202	6,47
Preta	216	6,92
Negra (Morena, Parda, Preta)	419	13,42
Total	3.123	100

Cor da pele atribuída	Dados Brutos	%
Branca	2.068	84,2
Parda	162	6,6
Preta	225	9,2
Negra (Parda, Preta)	2.068	15,8
Total	2.455	100

Fonte: APESP. Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Assistência Policial. Registro de ocorrências da Assistência Policial, 1911-1930.

Como podemos notar, entre 1911 e 1915 a população morena, parda e preta correspondia a 13,5% do total. Esse número sofre uma queda de 1,12% no quinquênio seguinte. Algumas hipóteses podem explicar essa variação. A principal é que a gripe espanhola, difundida no mundo pelos navios fugidos das batalhas da Primeira Guerra Mundial, teve um impacto negativo na população de São Paulo.⁴⁷

Passada a tormenta, entre 1921 e 1925 houve novo aumento demográfico, de 12,39% (1916-1920) para 13,42% (1921-1925). Enquanto isso, os brancos caíram de 87,58% no período anterior para 86,58% em meados dos anos vinte. Movimento que se confirma para os anos de 1926 até 1930, quando o incremento de 2,38% de negros coincide com o encolhimento de brancos na mesma proporção.

Sabemos que as diferentes etnias que deram forma ao processo imigratório sofreram, cada uma a seu modo, consequências que os estereótipos os queriam impor. Alemães, por apoiarem as posições do exército tedesco durante a Primeira Guerra Mundial, foram considerados perigosos. O jornal paulistano *A Terra Livre*, abertamente antiportuguês, em 1907 ridiculizava os lusos: eram

⁴⁷ Nicolau Sevcenko afirma que em poucos meses “prodigalizou São Paulo de valas coletivas lotadas de cadáveres, com não poucos moribundos atirados às fossas ainda vivos de permeio, nas correrias desencontradas do pânico”. (SEVCENKO, 1992: 24).

“manés” que corriam à polícia, como fantoches “prontos para assassinar grevistas, enquanto aqueles que produzem todas as coisas e não possuem nada” reivindicavam seus direitos. (LESSER, 2015: 122.) Os trabalhadores eram os anarcosindicalistas que organizavam greves, muitos deles italianos, enquanto os facínoras eram portugueses. As diferentes etnias de imigrantes tiveram que lidar com preconceitos que interferiam em suas vidas.

Portanto, faz todo sentido dividir a população paulista segundo suas nacionalidades. Dessa forma, comprovaremos estatisticamente quais delas participaram do processo de formação da brasilidade, nos termos de Jeffrey Lesser. Para aumentar um pouco o caldo, acrescentemos nessa segmentação a população negra paulistana, e com isso, teremos o seguinte quadro:

Etnia e Raça	Dados Brutos	%
Brasileira (Branços)	794	33,4
Italiana (Branços)	571	24,0
Portuguesa (Branços)	410	17,3
Brasileira (Negros)	321	13,5
Espanhola (Branços)	122	5,1
Demais etnias (Branços)	158	6,6
Total	2.376	100

Etnia e Raça	Dados Brutos	%
Brasileira (Branços)	1.396	45,10
Italiana (Branços)	554	17,90
Portuguesa (Branços)	452	14,60
Brasileira (Negros)	381	12,30
Espanhola (Branços)	164	5,30
Demais etnias (Branços)	145	4,80
Total	3.092	100

Etnia e Raça	Dados Brutos	%
Brasileira (Branços)	1.549	49,6
Italiana (Branços)	462	14,8
Brasileira (Negros)	419	13,4
Portuguesa (Branços)	385	12,3
Espanhola (Branços)	172	5,5
Demais etnias (Branços)	136	4,4
Total	3.123	100

Etnia e Raça	Dados Brutos	%
Brasileira (Branços)	1.210	49,3
Brasileira (Negros)	380	15,5
Italiana (Branços)	301	12,3
Portuguesa (Branços)	252	10,3
Espanhola (Branços)	100	4,1
Demais etnias (Branços)	212	8,64
Total	2.455	100

Fonte: APESP. Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Assistência Policial. Registro de ocorrências da Assistência Policial, 1911-1930.

Se nortearmos a análise da cidade inserindo a população negra como um grupo específico e tirarmos os brasileiros brancos da conta, podemos perceber que os negros compõem o terceiro maior grupo da cidade entre os anos de 1911 e 1920. O quadro é muito semelhante ao apresentado por Toledo Piza em seu relatório estatístico sobre a população paulista em 1894.⁴⁸ No entanto, naquele tempo, os negros ocupavam o segundo lugar entre os grupos da demografia paulistana, contando com 14.258 indivíduos, antecidos pelos italianos (44.854), e seguidos de perto pelos portugueses (14.209). As conclusões são as mesmas apresentadas até aqui: o aumento do número de etnias europeias em São Paulo coincide com o período de funcionamento da SPI. Tempos

⁴⁸ A análise foi inspirada no estudo de DOMINGUES, (2004: 316). Tanto Domingues como eu utilizamos os dados do relatório de Piza, a partir da leitura de FERNANDES, (2008: 40.)

depois, entre 1921 e 1925, esse quadro se modificou, voltando os negros a ocuparem o segundo lugar entre o conjunto, atrás somente dos italianos, cujo número diminuiu progressivamente até que os negros se tornam o principal grupo étnico no município.

Ao contrário do que possa parecer, essa corrida étnico-racial não teve nada de vantajosa para pretos e pardos. A predominância de brasileiros considerados brancos aponta para esse tipo de conclusão. É possível que, dentro dos registros da assistência médica aqui apresentados, alguns pardos tenham sido considerados como brasileiros brancos, mas isso aconteceu sobretudo com os filhos dos imigrantes europeus. Já em 1883, o jornalista e deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Karl von Koseritz, junto com Hermann Blumenau (que fundou a colônia que levou seu nome em Santa Catarina) e Hugo Grüber, afirmavam que os colonos europeus logo perdiam sua nacionalidade, aprendendo muito rapidamente o português. A experiência geral deixa entrever que mesmo que todos os imigrantes conservassem sua nacionalidade e seu orgulho nacional, o mesmo não acontecia com seus filhos nascidos e criados no Brasil. Estes são e permanecerão, acima de tudo, brasileiros. Segundo Lesser, com a imigração em massa, veio também o descontentamento do europeu com suas condições de trabalho. Contra isso, os imigrantes assumiram a defesa de suas branquitudes como estratégia. Não queriam ser confundidos com negros. Como brancos, julgavam-se superiores e, portanto, merecedores de melhor tratamento. Germinava, assim, uma nova consciência racial que atribuía à branquitude um direito supremo sobre os ex-escravizados negros. (LESSER, 2015: 107;119)

Karl Monsma também encontrou casos semelhantes para o oeste paulista no início do século XX. Em seu livro, brotam histórias de brigas entre imigrantes e negros, onde os primeiros, sem posições legitimadas de autoridade, assumiam “ares de superioridade”, dando ordens ou postulando primazias em relação aos segundos. Nesses casos, negros afirmaram conceitos de igualdade ao defenderem seus direitos, e os “imigrantes e [seus] descendentes defendiam sua superioridade”. (MONSMA, 2016: 243.) Nesse contexto, a disputa pouco contribuiu para a conquista de direitos da população negra paulistana. O fato de terem assumido o posto de principal grupo entre 1926 e 1930 teve menos a ver com suas conquistas por mais cidadania do que com a inclusão dos filhos de europeus no rol dos que podiam pleitear mais direitos.⁴⁹

Numa perspectiva nacional, a conjuntura de decomposição do sistema escravista provocou alterações socioeconômicas bastante marcantes e diversas ao longo das regiões brasileiras. O fim do tráfico negreiro e o conseqüente fortalecimento do comércio interno de escravizados, as conseqüências sociais da Guerra do Paraguai, as secas e dificuldades dos sertões brasileiros, os

⁴⁹ Para uma análise de políticas e práticas ideológicas de braqueamento na cidade de São Paulo, ver: DOMINGUES, (2004).

próprios processos de Abolição e de golpe republicano foram fatores que marcaram sobremaneira a vida cotidiana das pessoas. (WISSENBACH, 2018: 34) Dentro dessas circunstâncias, ao sabor das incertezas cotidianas que as novas transformações inauguravam, os deslocamentos populacionais, como vimos, surgiram como uma alternativa diante das indeterminações que a liberdade poderia legar a algumas famílias. (FRAGA, 2014).

E enquanto se moviam, construindo suas redes, e conforme suas possibilidades, aprenderam a construir perspectivas de liberdade, tendo em vista, seguramente, os sentidos que essas liberdades assumiam para si e as contradições entre esse sentido e a ordem que ia se construindo também a partir do caudal sociocultural de imigrantes pobres que tampouco paravam de migrar. (RIOS; MATTOS, 2005.)

Para além das dificuldades de manutenção de seu roçado em suas terras de origem, das brigas cotidianas com seus ex-senhores, dos conflitos cada vez mais intensos com as autoridades policiais que obrigavam esses libertos mudarem para outras propriedades e se sujeitarem aos desmandos de outros donos de terras (FRAGA, 2014.), a melhoria dos meios de transportes possibilitou o encurtamento das distâncias (SINGER, 1972: 56.) e, com isso novos caminhos para a liberdade puderam ser explorados por essas famílias.

A República inaugurou, mesmo sem querer, com suas novas estradas de rodagem, e seus modernos sistemas ferroviários, a base dos movimentos populacionais que, mais do que a causa do aumento do fluxo rural-urbano, possibilitou aos ex-escravizados, seus descendentes, mas também à todos aqueles que tinham sua cidadania negada, novas estratégias de fabulação e produção de liberdade e, o mais importante, de ampliação de direitos.

Carlos Eduardo Coutinho da Costa, acompanhando o processo de migração na década de 1920 e 1940, da Baixada Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro – região em franca ascensão por efeito do preço internacional da laranja – afirma em sua pesquisa que houve uma certa preferência, por parte daqueles que migraram, por regiões que pudessem haver transporte facilitado e que a economia também estivesse em ascensão. (COSTA, 2020.)

São Paulo era uma cidade que contava com tudo isso já no início do século XX. Sua economia ascendia, se comparada à outras cidades brasileiras. Aqui, uma vez constituída uma rede de solidariedade, as possibilidades de efetivação de projetos de vida mais autônoma, longe dos antigos jugos senhoriais, seriam maiores. Em busca das promessas de trabalho, várias pessoas vieram buscar o progresso que se anunciava. Ligada umbilicalmente à economia mundial, São Paulo tornou-se ponto de chegada de cada vez mais pessoas; pessoas que testavam os limites de suas condições de cidadãos.

Tanto que, já em 1900 a Hospedaria dos Imigrantes, localizada no bairro do Brás, começou a admitir a hospedagem de migrantes que vinham das mais diversas regiões do país. Foram os chamados retirantes. Vieram em trens, a pé, ou de navios. A maioria, composta por pessoas nordestinas, que chegavam às instalações da hospedaria e, juntos com imigrantes europeus, rastreamos oportunidades de emprego. Do ponto de vista do capital, esse incremento populacional serviu como uma espécie de mercado de reserva para a indústria paulistana. Embora pouco se conheça sobre esse processo, desde 1908 os “retirantes” já compunham uma parcela importante do público da Hospedaria. Os anos de guerra certamente tiveram um impacto nisso. Mas não só isso. Aos poucos a política de subsídio da imigração perdeu força e o fluxo migratório ocupou o vácuo que a combinação entre a guerra mundial e o declínio do subsídio imigrantista deixou. Em 1914, os migrantes eram 45% dos que entraram na Hospedaria. Esse número aumentou para 54% no ano seguinte, depois disso, variou entre 15% e 45% do total, anualmente. Entre esse período, a maior parte deles foi de homens (em torno de 70%). Thomas Holloway, ao colher esses dados sobre as matrículas de entradas da Hospedaria do Imigrante, revelou esse quadro, identificando os estados da Bahia, Ceará e Pernambuco como os locais de origem. (HOLLOWAY, Edição do Kindle, Locais do Kindle 1129).

De qualquer modo, é interessante notar que, desde 1907, os migrantes nacionais representam um número significativo dos matriculados na Hospedaria. São 42% dos registrados daquele ano, 44% do seguinte, baixando nos anos seguintes e voltando a subir em 1914.

É difícil acompanhar a trajetória desse fluxo. O que se pode fazer é colher algumas histórias que contribuam para o entendimento global das aspirações que os migrantes nutriram no momento de suas viagens. As histórias de vida como as que virão a seguir são exemplos do que a cidade representou para esses sujeitos que buscaram consolidar suas liberdades. Os planos de comprar uma terra em São Caetano ou Cotia, para viver junto com a família, não era uma vontade assim tão distante. É de novo Holloway quem nos ajuda a iluminar essa interpretação. Acompanhando o censo de 1934, o historiador norte-americano descobriu que dos 3.445 proprietários rurais de pequenas extensões de terra da cidade, apenas 2% eram migrantes brasileiros. Embora o número seja baixo, devemos levar em conta que o processo de imigração europeia racializou a posse da propriedade privada em São Paulo. Foram eles e suas famílias quem tiveram acesso mais facilitado aos diversos campos de produção da cidade.⁵⁰ Todo aquele desenvolvimento capitalista teve seus recortes raciais, que não ocorreram no plano das normas de contratação, mas sim nas relações que os sujeitos estabeleceram, pautadas pela ideia da supremacia branca do bom trabalhador.

⁵⁰ Petrônio Domingues chega à uma conclusão semelhante em seu trabalho ao afirmar que no estado de São Paulo o acesso à terra foi facilitado à famílias de imigrantes europeus graças à políticas de públicas com critérios racializados. Cf.: DOMINGUES (2004), especialmente o 1º capítulo.

Com isso em mente, analisei 400 registros de matrículas espontâneas de migrantes nacionais na Hospedaria dos Imigrantes entre os anos de 1918 e 1928. Dessas matrículas, foram localizados os registros civis de 72 pessoas que estiveram na Hospedaria durante esse intervalo de anos.⁵¹ Os registros civis são fontes importantes, pois podem revelar uma miríade de informações sobre a trajetória dos sujeitos. Se de nascimento, casamento ou de óbito, pode-se saber sobre a cor das pessoas (com certa imprecisão), naturalidade, idade, traçar uma rede de parentesco e de compadrio. No caso dos registros aqui pesquisados, o quadro encontrado mantém a hipótese apontada por Holloway. A maioria dos migrantes que vieram do Estado do Rio de Janeiro, seguidos pelos de Minas Gerais, Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Entretanto, os registros civis puderam nuançar o quadro apontado pelo autor norte americano, demonstrando que a maior parte dos migrantes encontrados são de pessoas negras.

Dos migrantes pernambucanos matriculados na hospedaria entre os anos de 1918 e 1928, 83% deles eram negros; dos cearenses, 77%; dos baianos, 74%; dos mineiros, 70%. Já dos cariocas, 53% eram pessoas negras, enquanto que 44% dos gaúchos matriculados na hospedaria eram pessoas negras. O perfil ainda não parece ser representativo, dado o tamanho da amostra, de qualquer modo, é possível perceber que existe uma tendência de famílias brancas nacionais migrarem unidas, enquanto a migração negra para os anos entre 1918 e 1923 é majoritariamente composta por homens. A partir de 1924, o número de famílias negras migrantes matriculadas espontaneamente na hospedaria dos imigrantes começa a aumentar paulatinamente, ficando abaixo, contudo, do número de famílias brancas matriculadas na hospedaria.⁵²

⁵¹ A implementação do Registro Civil no Brasil tem uma história que nos remete à metade do século XIX. Mas, de forma resumida, cabe aqui lembrar que, foi com o golpe republicano de 1889, que esse tipo de registro começa a ser produzidos pelos cartórios e tabeliões espalhados pelo país. É evidente que essa documentação custou a fazer parte do cotidiano popular. Mas, como bem apontado por Carlos Eduardo Coutinho da Costa, esse tipo de documentação é muito importante para que o historiador possa acompanhar a trajetória dos indivíduos registrados, principalmente a partir do ano de 1928, quando a categoria cor passa a ser inserida entre os dados que compõe os registros de nascimento e de óbito. (COSTA, 2016: 124.)

⁵² APESP. Livros de matrícula da Hospedaria de Imigrantes de São Paulo (1918-1928); Registros civis de nascimento, de óbitos e de casamento de São Paulo (1918-1928) disponíveis em <https://www.familysearch.org/pt/>.

Registros de nascimentos e de obitos na cidade de São Paulo (1918-1928)

Estado	% de migrantes	Brancos	Negros
Bahia	13	26	74
Pernambuco	11	17	83
Ceará	11	23	77
Rio de Janeiro	30	47	53
Minas Gerais	25	30	70
Rio Grande do Sul	4	56	44
Não especificado	6	-	-
Total de Registros encontrados		72	

Talvez os dados apontem para projetos de migração com perfil social bastante semelhantes aos encontrados por Lucia Helena de Oliveira Silva e de Carlos Eduardo Coutinho da Costa. Para a historiadora, que analisou o a trajetória de pessoas negras que viajaram do interior paulista para a cidade do Rio de Janeiro, o perfil do migrante negro foi, sobretudo, pautado pelo homem solteiro. Isso, contudo, não quis dizer que as mulheres não fizeram dessa prática sua estratégia de luta por melhores condições de vida. Pelo contrário, desde o século XIX, seja no Brasil, na Europa, ou qualquer parte da América, como costureiras, domésticas, escravizadas comercializadas pelo tráfico interno, forras em busca da reconstituição dos laços familiares, ou como “burguesas médias contratadas como perceptoras, não raro muito longe de seu país. Elas viajam e (às vezes) exploram. O mundo muda, modificam-se as fronteiras, mas também os sexos”. (LEBRUN, 1998: 86 apud SILVA, 2016.)

Carlos Eduardo Coutinho da Costa, analisando dados sobre a migração de negros e brancos para a região da Baixada Fluminense notou que, por conta de possíveis melhores condições de vida, famílias brancas conseguiam migrar juntas, enquanto que famílias de pardos e pretos, em geral, tomavam a decisão de enviar para o percurso primeiro as pessoas mais jovens e mais fortes, como uma forma de abrir o caminho das dificuldades.⁵³ Caso semelhante pode ter ocorrido em São Paulo, mas o fato é que, por conta dos lugares sociais que brancos ocuparam na cidade de São Paulo, a inserção social desses sujeitos foi, realmente, facilitada, se comparada à condição das famílias negras que para cá migraram.

⁵³ Ver o capítulo 5 de COSTA (2020).

São Paulo, uma metrópole rural

Pensando de forma conjunta os processos de migrações das populações egressas do cativo e de seus descendentes e alguns aspectos da presença dos negros em São Paulo, tem-se em mente que o convívio entre esses sujeitos, imigrante, nacionais brancos e seus ex-senhores foram momentos permeados por conflitos e determinantes para a construção de práticas socioculturais que, pouco a pouco, acabaram por moldar a cidade de São Paulo.

Desse modo, a imagem de uma cidade predominantemente industrial, absolutamente urbanizada e moderna, aos poucos, ganha novos matizes. Francis Marcio Alves Manzoni, lidando com o Relatório sobre as terras devolutas no Estado de São Paulo, realizado pela Secretaria dos Negócios da Agricultura, em 1914, identificou os bairros da Saúde, Matadouro (Vila Mariana), Cupecê, Mooca e Ipiranga como sendo bairros repletos de chácaras e outros tipos de pequenas propriedades voltadas para a produção de gêneros alimentícios.

Foi só a partir dos anos de 1920 que o crescimento da cidade de São Paulo, com seus loteamentos de terras, regularizações, expropriações de terrenos e as reformas urbanísticas, prejudicou a manutenção de lavouras próximas ao perímetro central da cidade. (MANZONI, 2019.) Algumas dessas pequenas propriedades migraram para o entorno do centro. Foram, primeiro, do centro para as áreas pantanosas e de várzea, depois para espaços mais distantes, como São Bernardo, Mogi das Cruzes, Parnaíba, Santana, Guarulhos (Nossa Senhora da Conceição de Guarulhos), Nossa Senhora do Ó, Mairiporã (Juqueri) entre outras localidades que, desde o século XVII, eram núcleos fornecedores de alimentos para São Paulo. (MANZONI, 2007: 96.)

Progressivamente, uma rede interligou a cultura caipira da pequena produção e a vida urbana. Nos relatos de memorialistas, são frequentes menções à caminhos que ligavam o cinturão caipira ao centro de São Paulo. São trajetos que interligaram produções de cereais, verduras, legumes, locais de criação de animais de corte à cidade. (MANZONI, 2019.)

Nesses locais, seja lendo notícias de jornais da primeira metade do século XX, ou na pesquisa à documentação policial, são fartos os vestígios de práticas sociais que revelam uma diversidade bastante grande das condições socioeconômicas dentre os lavradores. Havia aqueles que podem ter servido como modelo para a constituição de um projeto de vida ao qual, possivelmente, pessoas como José Peixoto tiveram conhecimento.

Homem “de cor preta, contando vinte e sete anos de idade”, José Peixoto, em 1912, levou uma paulada da portuguesa Fátima⁵⁴. Segundo a vítima, todos os moradores do distrito de Santa Efigênia lhe conheciam como “trabalhador e ordeiro”. Ao saber que a agressora havia recebido

⁵⁴ SÃO PAULO (Estado). Processos-crime da capital. Ré(u): Fátima de Tal. TJ1 [illegível], 1912, ATJSP.

uma quantia de dinheiro de seu irmão, “foi logo à casa da acusada reclamar o que era de seu direito”. Chegando lá, pediu que a mulher devolvesse os 18\$000 que lhe devia. A recusa por parte da portuguesa deu origem à grande confusão, que acabou na delegacia, com José ferido na cabeça. Ao delegado, José deu a entender que o dinheiro faria parte de sua poupança para a compra de um terreno em Cotia.

São fartos os indícios que nos levam a crer que se pode falar em um certo equilíbrio tensionando nas relações entre a vida urbana e a pequena lavoura. Conscientes da natureza dessa relação e cientes das necessidades do mercado interno, homens e mulheres (brancas, pretas, pardas, nacionais ou estrangeiras), ainda antes do fim do cativo, construíram o ideal popular do trabalhador rural autônomo.

Mas essa autonomia tinha seus limites, ainda mais para os trabalhadores nacionais negros que, numa cidade que se queria branca (DOMINGUES, 2004; ROCHA, 2018.), sofreram sérios golpes que minaram boa parte de suas oportunidades de autonomia laboral, num contexto de grande concorrência com o estrangeiro, intensificada pelo desenvolvimento capitalista da cidade de São Paulo.

Apesar de todos esses conflitos, como vimos, a cidade de São Paulo foi escolhida como destino por um número bastante considerável de pessoas negras de todo o Brasil. E José Carlos Gomes da Silva já confirmava que boa parte dos “trabalhadores informais negros” de São Paulo eram aqueles que “migraram para a cidade no início do século quando famílias inteiras de negros do interior do estado deslocaram-se para a metrópole”. (SILVA, 1990) Aqui estabelecidas, algumas dessas famílias serviram como pontos focais para migração de outras pessoas e outros núcleos familiares negros.

Pessoas negras vieram de várias províncias. Por exemplo, Cipriano Soares Nascimento de Jesus tinha vindo de Minas Gerais⁵⁵, Antônio da Silva⁵⁶ e João Joaquim Torres⁵⁷, de Pernambuco. Amélia de Carvalho⁵⁸ e Antônio Francisco dos Santos⁵⁹, haviam chegado de Santa Catarina, enquanto José Francisco de Oliveira⁶⁰ era de Sergipe. Foram pessoas naturais do Rio de Janeiro que os processos-crime mais identificaram. Outras cidades como Mogi das Cruzes, São Miguel e

⁵⁵ SÃO PAULO (Estado). Processos-crime da capital. Ré(u): João Antonio de Azevedo. TJ1-1001283116.-1, 1895, ATJSP.

⁵⁶ SÃO PAULO (Estado). Processos-crime da capital. Ré(u): Antônio da Silva. 024M0912-005503, 1910, ATJSP.

⁵⁷ SÃO PAULO (Estado). Inquérito Policial. Ré(u): Sylvio de Tal. TJ1-1001266617.-3, 1913, ATJSP.

⁵⁸ SÃO PAULO (Estado). Processos-crime da capital. Ré(u): José Ventura Cachoeira. 010D0961-0066-2, 1909, ATJSP.

⁵⁹ SÃO PAULO (Estado). Processos-crime da capital. Ré(u): Antônio Francisco dos Santos. 010L0334-0008-2, 1911, ATJSP.

⁶⁰ SÃO PAULO (Estado). Processos-crime da capital. Ré(u): João Antonio de Azevedo. TJ1-1001283116.-1, 1895, ATJSP.

Vila Conceição de Guarulhos também foram encontradas – todas elas, regiões rurais que circundavam a cidade de São Paulo.

João Maria Menezes, no ano de 1911, foi até a delegacia do Brás prestar depoimento em defesa do seu “compadre” Maciel de Tal.⁶¹ Segundo João, Maciel era trabalhador e homem bastante generoso, já que havia lhe acolhido quando de sua chegada de Pernambuco, havia mais ou menos dois anos. Não é possível dizer quando esses dois se conheceram. Mas tudo leva a crer que o vínculo entre eles aponta para a existência de redes transestaduais de solidariedade que possibilitaram a migração de milhares de pessoas negras para São Paulo, e isso já no início do século XX.

Eram redes de solidariedades que cresciam dia após dia. Numa tarde bastante chuvosa, dona Ana da Cruz, moradora no bairro da Penha de França, mulher de bons costumes, trabalhadora, viúva, de 46 anos de idade, encontrou sua filha, Idalina da Cruz, de 21 anos, “chorando muitíssimo”. Ao perguntar o que havia ocorrido, logo viu no rosto moreno da adolescente as marcas de uma pancada que Miguel de Tal, um italiano de 19 anos lhe havia provocado. Segundo os depoimentos dos comerciantes da região, o garoto não batera “na pretinha por má intensão alguma”. O tio de Miguel chegou a afirmar que ele tinha boa índole, ao contrário da mãe de Idalina, “que por não estar em casa, não pode saber por onde anda sua filha nem o que faz de sua vida”.⁶²

Contra essa infame tentativa de inversão e contra a difamação de sua honra, Ana da Cruz mobilizou uma rede de vizinhos que, um depois do outro testemunharam a favor de sua filha, demonstrando que Miguel, ao ver que Idalina voltava para casa com um cesto de hortaliças e frutas na mão, quis roubar-lhe o cesto. Idalina segurou o cesto enquanto gritava por ajuda. Com raiva, Miguel lhe deu um soco no rosto e levou aos tropeços o balaio com todos os artigos. Idalina ressentiu-se, pois aquilo era fruto de seu trabalho, na chácara do senhor Antônio Pellegrini, quem atestou que moça passou o dia cuidando de suas terras.⁶³

É nítido o quanto os projetos de urbanização, de fiscalização sanitária e a imposição de modos de morar e de trabalhar apanharam de supetão essas pessoas que construíram costumes culturais que o Estado queria banir. No entanto, são fartas as histórias e as evidências de resistência à essas intensões. Mais, apesar da vontade de impor um modo de vida moderno na cidade de São Paulo, isso foi um ideal um pouco difícil de ser alcançado durante a Primeira República. Tudo isso por conta de algumas condicionantes do processo de urbanização da capital paulista.

⁶¹ SÃO PAULO (Estado). Processos-crime da capital. Ré(u): Maciel de Tal. 015Q4034, 1911, ATJSP.

⁶² SÃO PAULO (Estado). Processos-crime da capital. Ré(u): Miguel. TJ1-1001910582.-5, 1925, ATJSP.

⁶³ SÃO PAULO (Estado). Processos-crime da capital. Ré(u): Miguel. TJ1-1001910582.-5, 1925, ATJSP.

Em primeiro lugar, a própria natureza capitalista de constituição do espaço urbano legou ao interesse privado o exercício de construção dos edifícios da cidade. Se coube ao governo estadual e municipal cuidar de algumas obras de infraestrutura para nortear o processo de urbanização, ao fazê-lo, deixou sob a responsabilidade das companhias de capital privado o loteamento do solo urbano e, depois de vendidos e revendidos, alguns desses lotes, passaram por inúmeras construções e reconstruções que, fugindo do controle dos poderes públicos, acabaram por se inserir num circuito de produção agrícola do município.

Em segundo lugar, o contexto de escalada inflacionária que foi a Primeira República inteira, de aumento demográfico, de carestia constante de gêneros de primeira necessidade, de grande mobilização, de conflito social e de grandes incertezas, fez com que a municipalidade ficasse às voltas com a produção rural local. Diuturnamente os jornais escreviam sobre incentivos à produção agrícola municipal, ou sobre a abertura de novos mercados ou feiras como formas de baratear os alimentos. A existência de chácaras e sítios no perímetro urbano até meados do século XX é uma consequência dessa política ambígua que a municipalidade teve que seguir em tempos de constantes crises.

Por fim, o projeto moderno de cidade demora a se concretizar pois as pessoas que vivem na capital, experimentaram-na com valores e visões de mundo na maior parte das vezes ideologicamente opostos àqueles impostos pelas pranchetas dos urbanistas e legisladores. Cientes de suas condições e das conjunturas econômicas quando frequentavam os mercados dos caipiras, ou as feiras e os comércios de ruas espalhados por São Paulo, migrantes, nacionais, estrangeiros, paulistas, brancos, negros, mestiços e caipiras foram encontrando soluções populares para as incertezas que a modernidade lhes impunha, mas soluções sempre muito bem adequadas à dois mundos, o rural (com suas festas religiosas, redes de sociabilidades e de compadrio) e o urbano (com sua aceleração constante e concorrência). (WISSENBACH, 2018: 164)

A São Paulo, de Nicolau Sevckenko, que pareceu brotar súbita e inexplicavelmente, como um cogumelo depois da chuva, ainda era um enigma aos que tentavam entendê-la, mas era um enigma repleto de pessoas remanescentes de outros tempos, de outras vidas, de outros espaços que, a um só tempo, no mesmo palco, e conflituosamente, reinventaram sentidos de liberdade e de cidadania, “enquanto lutavam para não serem devorados”.⁶⁴

⁶⁴ SEVCENKO (1992: 31.). Sobre a noção de multitemporalidades, ver: DIAS (1998: 227.).

Referências bibliográficas

- ANDREWS, George. *América Afro-Latina, 1800-2000*. Tradução: Magda Lopes – São Carlos: EdUFSCAR, 2007.
- BALAN, G. “Migração e desenvolvimento capitalista no Brasil”. *Estudos Cebrap*, nº5, 1973.
- CARDOSO, F.H. *Mudanças Sociais na América Latina*. São Paulo: Difusão Europeia de Livro, 1969.
- CARRIL, Lourdes. *Quilombo, Favela e Periferia: a longa busca da cidadania*. São Paulo: Annablume; FAPESP, 2006.
- COHN, A. *A Crise Regional e Planejamento: o processo de criação da SUDENE*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976.
- COSTA, C. E. C. *O registro civil como fonte histórica: contribuições e desafios dos registros civis nos estudos do pós-abolição*. *Veredas da História*, v. 9, p. 117-139, 2016.
- COSTA, Carlos Eduardo C. *De pé calçado: família, trabalho e migração na Baixada Fluminense (1888-1940)*. 2013. Tese de Doutorado em História Social. Rio de Janeiro: UFRJ, 2013.
- COSTA, Carlos Eduardo Coutinho da. “Migrações negras no pós-abolição do sudeste cafeeiro (1888-1940)”. *Topoi*, Rio de Janeiro, vol. 16, nº 30, pp.101-126, janeiro-junho de 2015.
- COSTA, Carlos Eduardo Coutinho da. *Faltam braços nos campos e sobram pernas nas cidades: famílias, migrações e sociabilidades negras no pós-abolição do Rio de Janeiro (1888-1940)*. Curitiba: Appris, 2020.
- COSTA, M. *Urbanização e Migração no Brasil*. Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1975.
- DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Hermenêutica do cotidiano na historiografia contemporânea. *Projeto História*, v. 1, n. 17, 1998.
- DOMINGUES, Petrônio José. *Uma história não contada: negro, racismo e branqueamento em São Paulo no pós-abolição*. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2004.
- DURHAN, Eunice R. *A caminho da cidade: a vida rural e a migração para São Paulo*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1973.
- ESTRELA, Ely Souza. *Os sampaneiros: cotidiano e representações*. São Paulo: HumanitasFFLCH/USP : Fapesp : Educ, 2003.
- FERNANDES, Florestan. *A integração do negro na sociedade de classes: o legado da raça branca*. Vol. 1, 5ª ed. São Paulo: GLOBO, 2008.
- FONTES, Paulo Roberto Ribeiro. *Um Nordeste em São Paulo: trabalhadores migrantes em São Miguel Paulista (1945-1966)*. Rio de Janeiro: Editora FGV/Edição do Kindle, 2008.
- FRAGA FILHO, Walter. “Migrações, itinerários e esperanças de mobilidade social no recôncavo baiano após a abolição”. *Cadernos AEL*, Vol. 14, nº 16, 2009.

- FRAGA, Walter. *Encruzilhadas da liberdade: histórias de escravos e libertos na Bahia (1870-1910)*. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.
- GARCIA JUNIOR., Afrânio. *O sul: caminho do roçado – estratégias de reprodução camponesa e transformação social*. São Paulo/Brasília: Marco Zero/Universidade de Brasília/MCT/CNPq, 1990.
- HOLLOWAY, Thomas H. *Immigrants on the Land: Coffee and Society in São Paulo, 1886-1934*. North Carolina: University of North Carolina Press. Edição do Kindle.
- LESSER, Jeffrey. *A invenção da brasilidade: identidade acional, etnicidade e políticas de imigração*. São Paulo: Ed. Unesp, 2015.
- LOPES, J.B. *Sociedade Industrial no Brasil*. São Paulo: Difel, 1964.
- MANZONI, Francis Marcio Alves. “Campos e cidades na capital paulista: São Paulo no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX”. *História & Perspectivas*, Uberlândia (36-37):81-107, jan.dez.2007.
- MANZONI, Francis Marcio Alves. *Mercados e feiras livres em São Paulo: 1867-1933*. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2019.
- MARTINE, George; NEUPERT, Ricardo. “A produção da ABEP na área de migrações internas”. ABEP primeira década: avanços, lacunas, perspectivas. Belo Horizonte. *ABEP*, 1988.
- MATOS, Hebe. *Das Cores do Silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista (Brasil, século XIX)*. 3. ed. – Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2013.
- MATOS e RIOS, *Memórias do cativo: família, trabalho e cidadania no pós-Abolição*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
- MENEZES, Marilda Aparecida de. *Da Paraíba prá São Paulo e de São Paulo prá Paraíba: migração, família e reprodução da força-de-trabalho*. 1985. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal da Paraíba, Campina Grande, 1985.
- MONSMA, Karl Martin. *A reprodução do racismo: fazendeiros, negros e imigrantes no oeste paulista (1880-1914)*. São Carlos: Ed. UFSCar, 2016.
- MONTEIRO, John Manuel. *Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo*. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
- OLIVEIRA, Francisco de. “Crítica à razão dualista”. In: _____. *Crítica à razão dualista/O ornitorrinco*. São Paulo, Boitempo, 2003.
- PERES, Elena Pájaro. *Exuberância e Invisibilidade. Populações moventes e cultura em São Paulo, 1942 ao início dos anos 70*. 2006. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em História Social, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

- PIRES, Maria de Fátima Novaes. [2005]. *Fios da vida: tráfico interprovincial e alforrias nos sertões de cima –BA (1860-1920)*. São Paulo: Annablume, 2009.
- RIOS, Ana Maria Lugão. *Família e transição: famílias negras em Paraíba do Sul (1870-1920)*. 1990. Dissertação de mestrado. Niterói: UFF, 1990.
- ROCHA, Fábio Dantas. *Saindo das sombras: classe e raça na São Paulo pós-abolição (1887-1930)*. 2019. Dissertação de Mestrado. (Programa de Pós-Graduação em História). Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, 2019.
- RODRIGUES, Jaime. *De Costa a Costa: Escravos, marinheiros, intermediários do tráfico negro de Angola ao Rio de Janeiro (1780-1860)*. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
- SANTANA, Charles D’Almeida. *Fatura e venturas camponesas: Trabalho, cotidiano e migrações. Bahia: 1950-1980*. São Paulo: AnnaBlume/Universidade Federal de Feira de Santana, 1998.
- SAYAD, Abdelmalek. “O que é um imigrante?” In: SAYAD, Abdelmalek. *A imigração ou os paradoxos da alteridade*. São Paulo: EDUSP, 1998.
- SCOTT, P.R. “Estratégias familiares de emigração e retorno no Nordeste”. *Travessia – Revista do Migrante*, p.23-27, maio/ago. 1995.
- SCOTT, R. Parry. “A lógica migratória camponesa e o capital: o Nordeste brasileiro”. In: DUARTE, Renato (Org.). *Emprego rural e migrações na América Latina*. Recife: Fundação Joaquim Nabuco e Massangana, 1986.
- SEVCENKO, Nicolau. *Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20*. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
- SILVA, Lúcia Helena Oliveira. *Paulistas afrodescendentes no Rio de Janeiro pós-Abolição (1888-1926)*. São Paulo, Humanitas, 2016.
- SILVA, Marcelo Vitale Teodoro da. *Territórios negros em trânsito: Penha de França, sociabilidades e redes negras na São Paulo do pós-abolição*. 2018. 302 f. Dissertação (Mestrado em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
- SINGER, P. “Migrações internas: Considerações teóricas sobre seu estudo”. In.: SINGER, P. *Economia Política da Urbanização*. São Paulo: Brasiliense, 1972.
- SLENES, Robert W. “Malungu, ngoma vem!”: África coberta e descoberta do Brasil. *Revista USP*, São Paulo, n.12, pp.48-67. fev. 1992.
- WEIMER, Rodrigo de Azevedo. *Felisberta e sua gente: consciência histórica e racialização em uma família negra no pós-emancipação rio-grandense*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015.
- WELCH, Cliff. *The seed was planted: The São Paulo roots of Brazil’s rural labor movement (1924-1964)*. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1999.

WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. *Práticas religiosas, errâncias e vida cotidiana no Brasil* (Finais do século XIX e início do XX). São Paulo: Intermeios; USP-Programa de Pós-graduação em História Social, 2018.

WOORTMAN, K. “Migração, família e campesinato”. *Revista Brasileira de Estudos de População*, p.35-51, jan./jun. 1990.